

КОРРУПЦИЯ В СПОРТЕ: ВИДЫ И ВЛИЯНИЕ НА ДРУГИЕ ОТРАСЛИ

Бахтиярова Севара Равшан кизи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10617261>

Спорт является одной из самых популярных и влиятельных сфер общественной жизни, которая оказывает значительное воздействие на экономику, политику, культуру и международные отношения. Спорт также способствует развитию физического и духовного здоровья, социальной интеграции, образованию и гражданскому участию. Однако, спорт также сталкивается с серьезными проблемами, среди которых одна из самых распространенных и опасных является коррупция.

Согласно 3 статье закона Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» понятие коррупция подразумевает незаконное использование лицом своего должностного или служебного положения с целью получения материальной или нематериальной выгоды в личных интересах или в интересах иных лиц, а равно незаконное предоставление такой выгоды.

Исходя из вышеуказанного, коррупция в спорте - это процесс злоупотребления полномочиями или влиянием для получения личной выгоды или блага.

Коррупция в спорте может принимать различные формы, такие как манипуляция результатами соревнований, финансовые махинации, злоупотребления в спорте, формы коррупции при проведении крупных спортивных мероприятий и причастность к спорту организованной преступности. Коррупция в спорте подрывает ценности и принципы честного состязания, нарушает права и интересы спортсменов, болельщиков, спонсоров и других заинтересованных сторон, а также наносит ущерб репутации и доверию к спортивным организациям и институтам.

Коррупция в спорте может быть также рассмотрена как форма неправомерного поведения, которое влияет на процесс и результат спортивных соревнований или мероприятий, а также на ресурсы и интересы, связанные со спортом.

Коррупция в спорте является глобальной и сложной проблемой, которая требует скоординированных и эффективных мер по ее предотвращению и пресечению, а также усиления ответственности и прозрачности в спортивной среде.

Коррупция в спорте может быть разделена на следующие виды:

Незаконные ставки – это когда люди делают ставки на исход спортивных событий, используя нелегальные платформы или нарушая правила ставок. Незаконные ставки могут быть связаны с манипуляциями с результатами, отмыванием денег, уклонением от налогов и другими преступлениями.

Манипуляция результатами соревнований – это действия, направленные на предварительное или постфактум изменение исхода спортивных событий или отдельных элементов соревнований (например, счет, время, статистика) в пользу определенного лица или группы лиц, заинтересованных в получении выгоды от ставок, договорных матчей, допинга или других форм воздействия на спортсменов, судей, тренеров, организаторов или других участников спортивного процесса. Манипуляции с результатами могут быть мотивированы незаконными ставками, договоренностями между командами, дисквалификациями, рейтингами или другими факторами.

Примерами манипуляции результатами соревнований могут быть скандалы с подкупом судей в футболе, баскетболе, боксе, теннисе и других видах спорта, а также случаи допинга в легкой атлетике, велоспорте, биатлоне и других дисциплинах.

Финансовые махинации – это действия, направленные на незаконное или неэтичное использование, перемещение, хранение или отчетность о финансовых ресурсах, связанных со спортом. Финансовые махинации могут включать в себя уклонение от налогов, отмывание денег, мошенничество, взяточничество, хищение, растрату, злоупотребление доверием, конфликт интересов, недобросовестную конкуренцию или другие формы коррупционного поведения.

Примерами финансовых махинаций могут быть скандалы с участием высокопоставленных чиновников Международного олимпийского комитета, Федерации футбола, Международной федерации легкой атлетики и других спортивных организаций, а также случаи незаконного финансирования спортивных клубов, команд или спортсменов.

Злоупотребления в спорте – это действия, направленные на нарушение прав, достоинства, безопасности или благополучия спортсменов или других участников спортивного процесса. Злоупотребления в спорте могут включать в себя физическое, психологическое, сексуальное или экономическое насилие, дискриминацию, шантаж, угрозы, принуждение, издевательства, моббинг

(форма психологического насилия над отдельным человеком со стороны группы в любом контексте), харассмент (нарушение личных границ и субординации, приставания, унижение и нарушение неприкосновенности частной жизни) или другие формы недопустимого поведения.

Примерами злоупотреблений в спорте могут быть случаи насилия над спортсменами со стороны тренеров, судей, менеджеров.

Злоупотребления властью – это когда лица, занимающие руководящие или влиятельные позиции в спорте, используют свою власть для получения личной выгоды или нанесения вреда другим. Злоупотребления властью могут проявляться в форме взяточничества, шантажа, мошенничества, дискриминации, сексуального насилия, допинга или других нарушений.

Коррупция при проведении крупных спортивных мероприятий – это когда лица, участвующие в организации или проведении крупных спортивных мероприятий, таких как Олимпийские игры, чемпионаты мира или континентальные кубки, действуют нечестно или незаконно в процессе подготовки, строительства, закупок, безопасности, логистики или других аспектах. Коррупция при проведении крупных спортивных мероприятий может включать в себя взяточничество, мошенничество, конфликт интересов, нарушение прав человека, экологические проблемы или другие нарушения.

Стоит отметить, что коррупция в спорте не просто социальная проблема или проблема самого спорта, это масштабная проблема, которое имеет огромное влияние и на другие отрасли государства, такие как экономика и законодательство.

Экономическая отрасль страны имеет прямую связь с отрицательными проявлениями коррупции в спорте.

Коррупция в спорте снижает доходность и эффективность спортивной отрасли, которая является важным источником экономического роста, занятости, инноваций и социального капитала государства, приводит к потере экономических выгод и социальных благ, которые спорт может приносить государству и обществу, когда коррупция препятствует развитию спортивной инфраструктуры, туризма, образования и культуры.

Коррупция в спорте уменьшает приток инвестиций, спонсорства, рекламы и трансляционных прав в спорт, а также увеличивает издержки и риски для спортивных организаций, спортсменов, букмекеров, медиа и

других участников спортивной индустрии. Коррупция в спорте также ведет к потере налоговых доходов для государства, которые могли бы быть использованы для развития спорта и других социальных нужд.

Если говорить о влиянии на законодательство, то коррупция в спорте, сама по себе способствует распространению других видов преступности, таких как легализация незаконных доходов, наркотрафик, терроризм и т.д., которые наносят ущерб экономической безопасности и развитию государства. Коррупция в спорте также создает условия для коррупции в других сферах, таких как политика, бизнес, образование и другие, поскольку спорт является платформой для взаимодействия и влияния различных заинтересованных групп. Коррупция в спорте также подрывает доверие и лояльность общества к государству, поскольку спорт является одним из важнейших элементов национальной идентичности, культуры и ценностей.

Коррупция в спорте затрудняет эффективное применение и соблюдение законов, регулирующих спортивную деятельность, а также защиту прав и интересов спортсменов, тренеров, судей, болельщиков и других заинтересованных сторон. Коррупция в спорте также подрывает доверие к правосудию и справедливости, поскольку многие случаи коррупции в спорте остаются нерасследованными, ненаказанными или не привлекают должного внимания общественности и СМИ. Коррупция в спорте также требует согласованного сотрудничества международного и национального законодательства, чтобы учитывать специфику спортивной деятельности и обеспечивать эффективное расследование и наказание коррупционных преступлений в спорте.

Кроме того, коррупция в спорте может привести к следующим:

1. Потеря доверия к спортивным организациям и правительству, которые не могут обеспечить честность и прозрачность в спорте, так как спорт и спортивные состязания – это неотъемлемая часть социума, которая напрямую взаимодействует с ней, охватывает зрителей разных возрастов и категорий, не говоря уже о поле. В результате люди перестают верить в ценности и принципы, которые лежат в основе спорта, такие как справедливость, равенство, уважение и солидарность. Это может привести к уменьшению интереса и участия в спорте, как среди спортсменов, так и среди болельщиков, а также к снижению репутации и авторитета спортивных организаций и правительств, которые отвечают за развитие и регулирование спорта.

Коррупция в спорте может подрывать доверие к спортивным организациям и правительству по разным причинам. Например, когда спортивные организации и должностные лица занимаются взяточничеством, мошенничеством, хищением, откатами, конфликтом интересов или другими незаконными действиями, они нарушают свои обязательства перед спортивным сообществом и обществом в целом, а также свои собственные уставы и кодексы поведения¹³. Когда правительства не способны предотвратить, обнаружить или наказать коррупцию в спорте, они демонстрируют свою неэффективность, неспособность или нежелание защищать общественный интерес и соблюдать законы и международные обязательства

2. Снижение качества спортивных соревнований и зрелищности, когда результаты зависят не от спортивного мастерства, а от манипуляций и подкупов. Когда спортсмены, судьи, тренеры или другие лица, связанные со спортом, действуют нечестно, чтобы получить несправедливое преимущество или выгоду, они нарушают дух и правила спорта, а также подрывают доверие к спортивной справедливости и интегритету.

Манипуляции и подкупы в спорте могут проявляться в разных формах, таких как: незаконные ставки, допинг (когда спортсмены используют запрещенные вещества или методы, чтобы повысить свою физическую или психическую производительность), сговор (когда два или более спортсмена, команды или страны договариваются о заранее определенном исходе спортивного события или его части, чтобы получить несправедливое преимущество или выгоду).

3. Увеличение рисков для здоровья и безопасности спортсменов и болельщиков, когда коррупция связана с допингом, насилием, экстремизмом и терроризмом.

Допинг может нанести вред здоровью спортсменов, вызывая серьезные побочные эффекты, такие как проблемы с сердцем, печенью, почками, гормональным балансом и психическим состоянием и считается очень опасным для здоровья и дальнейшей карьеры спортсменов. Проблемы коррупции в спорте требуют совместных усилий от всех участников спортивного процесса, включая правительства, спортивные организации, СМИ, спонсоров, спортсменов и болельщиков, чтобы предотвратить и бороться с коррупцией и ее негативными последствиями.

Спорт - это не только сфера конкуренции, но и сфера сотрудничества, дружбы и мира, и мы должны сделать все возможное, чтобы защитить его